

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Axmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZELOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Назарова Нуржаҳон Баҳодировна
Самарқанд давлат чет тиллари институти
таянч докторанти
E-mail: nurjahonn@gmail.ru

ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634057>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада эртақ жанри матнини ўрганишнинг долзарблиги ҳамда дискурс тушунчаси ва унинг категориал белгилари, қолаверса ушбу дискурс категориал белгиларининг эртақ жанрига алоқадорлик жиҳатлари тўғрисида сўз юритилади. Бугунги кунда эртақ жанрини ўрганиш долзарб масала бўлиб бормоқда. Бугунга қадар бу жанр ҳақида кўплаб олимларимиз ўрганган бўлса-да, улар тадқиқот хусусиятига эга эмас. Муаллиф фикрича, бунинг сабаби дискурс ходисаси ва дискурсив таҳлил ҳақида бирон бир яқдил хулосага келинмаганлиги билан боғлиқ.

Калит сўзлар: эртақ, дискурс, дискурсив белги, тил, нутқ, матн антропоцентриклик, вазиятлилик, адреслилик, очиқлик, процессуаллик.

Nazarova Nurjahn Bahodirovna
PhD Student of Samarkand State
Institute of Foreign Languages
Email: nurjahonn@gmail.ru

DISCURSIVE SIGNS OF A FAIRY TALE

ANNOTATION

This article discusses the relevance of the study of the text of the fairy tale genre and the concept of discourse and its categorical features, as well as aspects of the relevance of these discourse categorical features to the fairy tale genre. Today, the study of the fairy tale genre is becoming a topical issue. Although many of our scientists have studied this genre so far, they are not of a research nature. According to the author, this is due to the fact that no consensus has been reached on the discourse phenomenon and discursive analysis.

Key words: Fairy tale, discourse, discursive sign, language, speech, text, anthropocentricity, situationally, addressability, openness

Назарова Нуржаҳон Баҳодировна
Докторант Самарқандского государственного
института иностранных языков
Электронная почта: nurjahonn@gmail.ru

ДИСКУРСИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СКАЗКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается актуальность изучения текста жанра сказки и понятия дискурса и его категориальных признаков, а также аспекты соотнесения этих категориальных признаков дискурса с жанром сказки. На сегодняшний день изучение жанра сказки становится актуальным вопросом. Хотя до сих пор многие наши ученые изучали этот жанр, они не носят исследовательского характера. По мнению автора, это связано с тем, что не достигнуто единого мнения о феномене дискурса и дискурсивном анализе.

Ключевые слова: Сказка, дискурс, дискурсивный знак, язык, речь, текст, антропоцентричность, ситуативность, адресность, открытость

Фольклор асарлари орасида тадқиқотчилар диққатини энг кўп жалб қилиб келаётган жанр эртақдир. Филология соҳасида эртақ кўпроқ фольклоршунослар томонидан ўрганилган бўлса-да, лекин бу жанрдаги асарлар адабиётшунослик, матншунослик каби фан соҳаларининг ҳам тадқиқ объектига айланиб улгурган. Тилшунослар узоқ пайтлардан буён эртақларнинг лисоний хусусиятлари, уларнинг матн тузилиши каби масалалар билан шуғулланиб келмоқдалар. Эртақларнинг просодик хусусиятлари, луғат таркиби, синтактик тузилиши, генетик асослари, бадиияти бирмунча батафсил ўрганилган (Сахарова 1981; Печерникова 1962; Плохова 2007; Дўстхўжаева 1999; Содиқова 2003; Усмонова 1999 ва бошқалар). Бирок эртақларнинг дискурсив хусусиятлари, уларнинг алоҳида турдаги дискурс сифатида мулоқот жараёнида бажарадиган вазифалари мукамал даражада ўрганилмаган.

Машҳур фольклоршунос В.Я Пропп ўз пайтида эртақнинг матн сифатида ўрганилишига кам аҳамият берилаётганидан ташвишланиб қуйдагиларни ёзган эди: “...асосан эртақлар матнлари нашр қилиниб, у ёки бу масалаларга бағишланган ишлар ҳам кўп, аммо умумий характердаги тадқиқотлар жуда кам. Бундай ишлар мавжуд бўлса-да, лекин улар тўла маънодаги тадқиқот хусусиятига эга эмас.....Эртақ ҳақидаги фаннинг боши берк кўчага кириб қолишининг сабаби нимада экан ?”(Пропп 1998:7). Орадан шунча йиллар (В.Я.Пропп ўтган асрнинг 20-йиллари назарда тутилмоқда) ўтган бўлса-да, аммо олимнинг қўйган саволига жавоб топиш ва “ боши берк кўчадан” чиқиб кетишнинг йўлини топиш борасидаги изланишлар давом этмоқда.

Бизнингча, юқорида эслатилган муаммонинг пайдо бўлиш сабабларидан бири тилшунослик фанида дискурс ҳодисаси ва дискурсив таҳлил ҳақида бирон бир яқдил хулосага келинмаганлиги билан боғлиқ. Жаҳон фанида дискурс тушунчаси табора оммавийлашиб бораётгани ҳамда ушбу ҳодисанинг мукамал, кўпжиҳатли тавсир-таърифлари берилаётганига қарамасдан, баъзилар ҳануз дискурсни алоҳида тадқиқ объекти сифатида тан олишдан тортиниб турганлари ҳам маълум (Партин 1996; Ревзина 1999). Турли гуманитар интегратив муносабатлар асосида шаклланаётган янги йўналишнинг худудий чегараси аниқ эмаслиги, дискурс ҳодисаси талқинида катта қийинчиликлар туғдирмоқда. Нидерландиялик олим Т. ван Дейк бундай ноқулайликлар пайдо бўлишининг асосий сабабини “дискурс” тушунчасининг кўп маънолигида кўради. Унинг фикрича, дискурс тушунчаси тил тушунчасидек дудмалдир. “ Биламизки,-деб ёзади олим,- дудмал ва таърифлаш қийин бўлган тушунчалар кўпинча оммавийлашади. Дискурс тушунчаси худди шундайлардан биридир”(Дейк Т.А.ван 1988).

Ҳозирги пайтда турли манбаларда дискурс ҳодисасига берилаётган ўнлаб тарифларни учратиш мумкин. Ғарбдаги олимларнинг баъзилари матн ва дискурсни гап ҳодисаси билан қиёслашга одатланишган. Жумладан, инглиз адабиётшуноси Р.Фаулер “Linguistics and the Novel” китобида “матн” тушунчасини нутқий тузилмаларининг сиртқи қатлами билан тенглаштиради. Матн, олимнинг талқини бўйича, гаплар бирикишидан ҳосил бўладиган тузилма ва ўқувчи гаплар кетма кетлигидан маънони англаб етади. Дискурс эса “нуктаи-назар” (point of view), “муносабат” (attitude), “дунёқараш” (world view) каби модал омиллардан иборат ва мазмун жиҳатидан муаллифнинг воқеликка муносабатини акс эттиради (Fowler 1983:49).

“Дискурс таҳлили” (Discourse analysis) асарида матн ва дискурс тушунчалари тил ва нутқ қарама қаршилигида тавсифланади. Ушбу китоб муаллифларининг фикрича, дискурс “қўлланишдаги тил” (language in use) бўлса, матн эса коммуникатив ҳаракатнинг лисоний кайдидир (Brown, Yule 1983:1-6).

Ҳақиқатдан ҳам, матн маъно шаклланишини бошлаб берувчи восита бўлса, дискурс худди шу жараённинг ўзидир (Haberland 1999:915). Шу сабаб, матн ва дискурс ҳодисалари муносабати талқинида охиригисини лисоний шахс фаолияти доирасида тавсифлаш лозим бўлади. Матн эса шу фаолият маҳсулидир.

Ҳозирги пайтда дискурс назарияси соҳасида кўплаб тадқиқотлар амалга оширилганини эътироф этиш лозим. Дискурс таҳлили тилдан ижтимоий-маданий муҳитда фойдаланиш билан боғлиқ ҳолда олиб борилмоқда. Л.М.Макаров ёзишича, дискурс таҳлилида лисоний мулоқотнинг ижтимоий-маданий ва инератив жиҳатлари ўрганилади, “лекин бундан унинг худуди фақат оғзаки диалог билан чегараланиши ҳақида хулосага келмаслик керак: лисоний мулоқотнинг ҳар қандай кўриниши...шу нуқтаи назардан таҳлилга тортилиши мумкин” (Макаров 2003: 88).

Дискурснинг кенг маънода талқин қилиниши унинг категориал белгиларини аниқлашни тақоза этади. Ушбу ҳодисанинг структур-семантик, коммуникатив-прагматик, когнитив ва эстетик-маданий хусусиятларини эътиборга олиш лозимлигини уқтирган тадқиқотчилар унинг категориал белгилари антропоцентриклик, вазиятчилик, адресчилик, очиқлик, процессуаллик, миллий узига хослик қабилардан иборат эканини қайд этадилар (Нормуродова 2020: 16-17).

Эртақнинг дискурсив табиатини аниқлашга қийналаётган матншунослар юқорида санаб ўтилган категориал белгиларнинг баъзилари фақат оғзаки нутқ ёки бадиий матнга хос деб ҳисоблайдилар. Бинобарин, М.Я.Дымарский матн талқинига бағишланган семинарда ўқиган маърузасида “процессуаллик” белгисини воқелик кечаётган давр билан боғлайди. Унинг фикрича, қўлланилаётган сўзлар, иборалар, медиаматнларда, маърузаларда, турли фикрлар алмашинувида даврнинг кечиш давомийлигини акс эттиради (М.Я.Дымарский 1998:19). Аммо давомийлик дискурснинг категориал белгиси сифатида кенгрок маънода англашинилади. Ушбу аспектун маънога ўтган ва келаси замон шакллари ҳам эга бўлиши мумкинлиги исботланган ҳақиқатдир (Анзаев 1999; Мирсанов 2018).

Фольклорга қарашли ҳар қандай жанр оғзаки дискурс шаклига эга. Ушбу турдаги асарлар ҳар бир кўринишида қайта яратилаётгандек туюлади. Ёзиб олинган эртақда ҳам табиий нутққа хос хусусиятлар сақланиб қолади, унда мулоқот жараёни учун хос бўлган хислатлар намоён бўлади. Эртақ дискурсининг ёзма шакли воситасида узатилаётган ахборот тингловчига тезроқ етиб боради. Демак, эртақ дискурсида процессуаллик доимий белгидир.

Дискурснинг яна бир муҳим категориал белгиларидан бири интертекстуалликдир. Маълумки, тил фақат тайёр хабарни узатиш билан чекланмасдан, янги хабарларни ифодалаш имконига ҳам эга. Тилнинг мазкур ижодкорлик вазифаси айнан матнлар дискурслар яратишида намоён бўлади. Янгидан шаклланиётган матн эса бошқа матнлар билан диалогик муносабатга киришади. Шу муносабат доирасида янги матннинг мазмуни шаклланади (Кузьмина 2009: 19-20). Шундай экан, интертекстуалликни эртақ дискурсининг ажралмас белгиси эканлигини эътироф этмасликнинг иложи йўқ. Зеро, эртақ тилида табиий тилнинг ижодкорлик вазифаси яққол намоён бўлади.

“Эртақ дискурсининг пайдо бўлиши ижтимоий эҳтиёт талаб натижасидир ва унинг дастлабки намуналарида вазиятчилик белгиси аниқ кўзга ташланган. Чунки бу ҳолатда дискурсив фаолиятнинг асосий иштирокчилар эртақ айтувчи ва тингловчи бўлган. Аммо оғзаки мулоқотнинг ёзма шакл олиши давомида вазиятчиликнинг таъсир кучи камайиб бориб, эртақнинг эстетик қиймати ошиб боради. Шунинг билан биргаликда, эртақ ҳикоячиси қандайдир мавҳум, эркин ижод шахси бўлмасдан, балки унинг ижоди замон ва муҳит билан боғлиқ ҳолда кечади. Бироқ, давр ва муҳит доимий бўлмагандек, эртақнинг вазиятчилик хусусияти ҳам ўзгариб туради. (Пропп 2000: 373).

Хуллас, онгли фаолият маҳсули бўлган эртақ матнида ташқи олам манзараси ўзига хос равишда акс топади. Ушбу турдаги дискурс умумлашган, оммавий характерга эга бўлиб, унинг баёнида оддийлик, жозибалик, тингловчилар диққатини доимий равишда жалб қилади. Эртақ матни эса жамиятда муҳим вазифа бажаради

Адабиётлар

1. Brown G., Discourse analysis. -Cambridge: Cambridge University Press,1983. -P.1-6.
2. Haberland H. Text, discourse, discourse: The latest report the terminology vice Squad //Journal of pragmatics,1999. N 31.-P.901-922.
3. Макаров М.Я. Основы теории дискурса-М : Гнозис, 2003.-88 с.
4. Нормуродова Н.З. Инглиз бадий дискурсида антропосентризмнинг вербал экспликацияси. Филол. фан. докт. дисс. Автореферати.- Т.2020.-16-17 б.
5. Арурюнова Н.Д. Дискурс //Лингвистический энциклопедический словарь.-М: Советская энциклопедия, 1990.-С. 136-137.
6. Дымарский М.Я. Текст-дискурс-художественный текст// Текст как объект многоаспектного исследования: Сборник статей научно-методического семинара “Техтис”. Вып.3.-СПБ.,1998-192 с.
7. Ризаев Б.Х.Проблемы аспектной семантики временных форм немецкого языка. Аспектная семантика претерита.-Т.: Фан, 1999.-121 с.
8. Мирсанов Ғ.Дискурс таркибида аспектуал ва терминологик мазмун ифодаси.-Т.: Наврўз, 2018.-156 б.
9. Кузьмина Н.А.Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического текста –М. Л И Б К О Р М, 2009.-272 с.
10. Пропп В.Я.Русская сказка // собрание трудов В.Я.Проппа.-М.: Лабиринт, 2000.-373 с.
11. Галиева М.Р.Теолингвистика: истоки, направления, перспектива .-Т.: VneshInvest Prom, 2018.-260 с.
12. Пропп В.Я. Морфология волшебного сказка.-М.: Лабиринт, 2011.-128 с.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000